

Канте Сулейман

Аспирант. Российский Университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы.

Правовые основы и концептуальные аспекты миротворческой деятельности ООН

Введение

В прошлом многосторонняя дипломатия в основном ограничивалась переговорами на различных конгрессах, таких как Вестфальский (1648), Карловицкий (1698–1699), Венский (1914–1915) и Парижский (1856). Однако в современном мире она приняла более разнообразные формы. Сегодня многосторонние отношения активно развиваются через универсальные и региональные международные организации, такие как ООН, ОАЕ и ОБСЕ, а также через встречи на высшем уровне и специализированные конференции. До относительно недавнего времени медиация в рамках ООН воспринималась как неформальный и политически ориентированный процесс. Она основывается на принципе согласия и не имеет принудительного характера, что отличает ее от судебных методов разрешения конфликтов. В соответствии с Главой VI Устава ООН, основная ответственность за разрешение споров лежит на самих государствах, являющихся сторонами конфликта. Однако мирное посредничество тесно связано с международным правом благодаря своей важной роли в поддержании многостороннего порядка, который был установлен Уставом Организации Объединенных Наций. Влияние закона можно проследить на трех уровнях. Первый — это общее обязательство работать в рамках предусмотренных Уставом механизмов урегулирования споров. По словам Генерального секретаря ООН, посредники ООН работают в рамках Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, а также правил и положений организаций. Многосторонняя дипломатия и многосторонние переговоры порождают ряд новых аспектов в дипломатической практике, в том числе практику введения миротворческих сил [1, С. 111-114]. На практике, поскольку ООН часто не в состоянии предотвратить или остановить конфликт, она обычно довольствуется вмешательством для стабилизации ситуации или предотвращения возобновления боевых действий. Эти действия принимали самые разные формы. Они часто принимали форму направления групп наблюдателей и комиссий по расследова-

нию, мониторингу, проверке и посредничеству: в Грецию в 1946 году, в Индонезию в 1947 году, в Кашмир и Палестину в 1948 году, в Ливан в 1958 году и в Йемен в 1963 году, каждый раз по решению Совета Безопасности. Совет Безопасности принял решение о военном вмешательстве только 27 июня 1950 года в Корею и 14 июля 1960 года в Конго. Особая форма действий была создана в 1956 году, после Суэцкой операции, решением Генеральной Ассамблеи о создании «чрезвычайных сил ООН» для обеспечения и контроля за прекращением военных действий: с тех пор эта формула вновь использовалась в Новой Гвинее (1962) по решению Генеральной Ассамблеи и на Кипре (1964) по решению Совета Безопасности [2, С. 369-396].

Устав ООН как основополагающий инструмент международного мира и безопасности

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Устава ООН, международно-го соглашения, подписанного 26 июня 1945 года, Организация Объединенных Наций создана с целью поддержания международного мира и безопасности. Для достижения этой цели ООН обязана принимать эффективные коллективные меры, направленные на предотвращение и устранение угроз миру, а также на подавление актов агрессии и других нарушений. Кроме того, организация должна стремиться к мирному разрешению международных споров и ситуаций, способных привести к конфликтам, в соответствии с принципами справедливости и международного права. Важно отметить, что согласно пункту 4 статьи 1,1 ООН выступает в качестве центра координации действий государств для достижения этих общих целей.

Следует обратить внимание на общий характер положений Устава ООН: в самом документе не содержится конкретных указаний на проведение миротворческих операций. Решения о создании, составе, использовании и финансировании миротворческих сил принимаются Советом Безопасности ООН. Устав ООН, как основа международного права, играет ключевую роль в мирном разрешении споров и поддержании мира. Глава VI Устава, посвященная мирному разрешению споров, предоставляет Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее рекомендательные полномочия по разрешению конфликтов посредством переговоров, посредничества и арбитража. Миротворческие операции, основанные на главе VI, требуют согласия всех вовлеченных сторон, как это указано в статье 33 и других положениях этой главы. Однако, когда конфликт угрожает международному миру и безопасности, и стороны не могут прийти к соглашению, Совет Безопасности может применить

главу VII Устава. Эта глава позволяет Совету принимать обязательные решения, включая введение санкций или использование военной силы, для восстановления мира и безопасности. Даже если есть согласие некоторых государств, Совет Безопасности может решить, что ситуация требует более жестких мер в соответствии с главой VII, особенно в случаях угрозы или нарушения мира. Таким образом, Устав ООН обеспечивает гибкий подход к разрешению конфликтов, сочетая мирные средства с возможностью принятия более решительных мер при необходимости [3, С. 56-59].

В пятой главе, статье 25 Устава ООН подчеркивается, что для обеспечения оперативных и эффективных действий Организации ее члены возлагают на Совет Безопасности основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, соглашаясь с тем, что он действует от их имени в рамках выполнения этих обязанностей [4, С. 6].

Система правового регулирования операций ООН по поддержанию мира и Роль Совета Безопасности

Политика Организации Объединенных Наций в области мира и безопасности основана на международном праве, которое описывает мандаты в области мира и безопасности как «проявление решимости международного сообщества предотвратить наиболее серьезные нарушения международного гуманитарного права, международного права прав человека и международного беженского права, а также связанных с ними норм», которые «должны осуществляться в соответствии как с буквой, так и с духом этих правовых рамок» [3, С. 3-8]. Миротворческие организации начали свою историю в середине XX века. В условиях нового сотрудничества Совет Безопасности инициировал создание более масштабных и сложных миротворческих миссий Организации Объединенных Наций (ООН). Эти миссии часто направлены на поддержку реализации всеобъемлющих мирных соглашений между конфликтующими сторонами в рамках внутренних конфликтов и гражданских войн. Кроме того, миротворчество стало все больше интегрировать невоенные компоненты, которые способствуют эффективному выполнению гражданских задач. Краткий обзор истории миротворческих операций показывает, что изначально они были призваны контролировать вооруженные конфликты и изолировать региональные споры. Основная функция Организации Объединенных Наций (ООН) заключается в поддержании международного мира и безопасности. Глава VI Устава ООН посвящена

мирному разрешению споров, в которой Совет Безопасности играет ключевую роль. Он может вмешаться в споры посредством переговоров, посредничества, арбитража и судебных решений. Совет Безопасности уполномочен расследовать любые споры или ситуации, которые могут привести к международным трениям, чтобы оценить потенциальную угрозу миру и безопасности. На любой стадии спора Совет Безопасности может рекомендовать подходящие процедуры или методы урегулирования. Если стороны не могут разрешить спор мирными средствами, Совет Безопасности может предложить условия разрешения, обеспечивая мирное урегулирование конфликтов и поддержание стабильности во всем мире [4, С. 7-8]. Эта роль ООН особенно важна в современном мире, где поддержание международной безопасности является приоритетом.

ООН работает в тесном сотрудничестве с другими международными организациями, такими как ОБСЕ, ЕС и НАТО, для укрепления доверия между государствами и предотвращения конфликтов. Совет Безопасности также имеет полномочия принимать обязательные к исполнению решения, включая введение экономических санкций или военных действий в случае угрозы миру и безопасности.

Важно отметить, что миротворчество может интерпретироваться в широком контексте и охватывать пять ключевых типов, которые не всегда имеют четкую правовую основу: превентивная дипломатия; установление или содействие миру, включая миротворческие усилия; поддержание мира; принуждение к миру; миростроительство.

Миротворчество в узком смысле подразумевает реализацию конкретного типа миротворческих операций – операций по поддержанию мира. Документы НАТО классифицируют операции по поддержанию мира по масштабу применения силовых средств на два типа:

- ОПМ пассивного уровня, которые предполагают ограниченное использование военной силы исключительно в целях самообороны миротворческим контингентом ;
- ОПМ активного уровня, при которых допускается неограниченное применение военной силы на любом этапе операции. Эта классификация коренится в американских подходах, где выделяются четыре основных типа миротворческих операций: Традиционные миссии по поддержанию мира ; Многосторонние операции в пользу мира, которые включают значительный гражданский компонент и решают задачи политического урегулирования, восстановления и развития демократических институтов, проведения выборов ; вмешательство для предотвращения гуманитарной катастрофы, предполагающее отсутствие

согласия конфликтующих сторон, нарушение государственного суверенитета с использованием силового вмешательства и отказ от принципа нейтральности миротворцев ; операции по силовому установлению мира, являющиеся прямым продолжением гуманитарного вмешательства в случае продолжения сторонами вооружённого противостояния [5, С. 109-121].

Таким образом, несмотря на неизменность правовых основ международного миротворчества, закреплённых в соответствующих главах Устава ООН, начиная с 1990-х годов произошло существенное расширение содержания этой сферы. Переход от первого ко второму поколению миротворчества не ограничился распространением этого понятия на установление и поддержание мира, но также включил попытки интеграции принуждения к миру и гуманитарных интервенций, предполагающих гораздо более широкие подходы к применению силы в рамках миротворческой операции.

Резолюции Совета Безопасности, касающиеся миротворческих операций и Международные соглашения и конвенции, влияющие на миротворческую деятельность

ООН всегда играла определенную роль в защите прав человека. Права человека упоминаются в Уставе ООН семь раз, в частности, в преамбуле. С момента создания организации в 1945 году права человека были одним из трех столпов ее деятельности, наряду с миром и безопасностью и развитием. Но только совсем недавно права человека и их защита стали называться главной целью организации. Действительно, на протяжении более чем одного поколения подтверждение прав человека оттеснило роль главной цели Хартии: поддержание международного мира и безопасности, главным образом между суверенными государствами, путем создания основы для беспристрастной дипломатии. В настоящее время широко признано, что посреднические процессы под руководством ООН не могут быть разработаны без учета норм международного права и более широких нормативных рамок. Это требование отражено в собственных руководящих принципах ООН по эффективному посредничеству и обусловлено влиянием императивных норм, определяющих параметры свободы действий посредника при работе со сторонами в конфликте. Деятельность ООН по поддержанию мира изначально задумывалась как механизм для разрешения конфликтов между государствами, основываясь на следующих принципах: пропорциональности; целесообразности; уважения прав человека; соблюдения законов и обычаев войны.

Однако, вместо того чтобы наблюдать за процессом примирения конфликтующих сторон, миротворцам зачастую приходится прибегать к силовым методам для разрешения конфликтов. Это требует строгого соблюдения Женевских конвенций 1949 года и их дополнительных протоколов [6, С. 164-172]. В этой связи процесс планирования миротворческих операций осуществляется в сложных условиях, где необходимо учитывать требования международного права для выполнения задач, поставленных Советом Безопасности ООН перед командованием миротворческих сил. Три типа мандатов, используемых в операциях по поддержанию мира, следующие:

- Резолюция Совета Безопасности 1325 (2000) о женщинах, мире и безопасности.
- Резолюция Совета Безопасности 1612 (2005) о детях и вооруженных конфликтах.
- Резолюция Совета Безопасности 1674 (2006) о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте.

На основании мандата военные и полицейские силы, участвующие в операциях по поддержанию мира, выполняют конкретные задачи и следуют правилам применения вооруженной силы. В ходе операций по поддержанию мира военные силы защищают гражданское население, оказывают гуманитарную помощь, защищают персонал и технику Организации Объединенных Наций и поддерживают безопасность в районах операций в соответствии с мандатом. В контексте миротворческих операций защита гражданских лиц означает защиту от угроз физического насилия. Поэтому она тесно связана с правозащитной деятельностью, направленной на обеспечение права на жизнь и физическую неприкосновенность, а также с позитивным обязательством защищать людей от угроз их праву на жизнь и от жестокого обращения, установленным правом в области прав человека. Помимо конкретных мандатов миссий по правам человека и миротворческих миссий, все миротворческие операции ООН и весь персонал ООН юридически обязаны соблюдать стандарты прав человека, международное гуманитарное право и беженское право, а также отстаивать принципы прав человека ООН при выполнении своих мандатов [7, С. 2-4]. В своем докладе о выполнении рекомендаций Независимой группы высокого уровня по операциям в пользу мира Генеральный секретарь подчеркнул, что «крайне важно, чтобы персонал ООН, как гражданский, так и военный, вел себя в соответствии с нашими ценностями» и что «неотъемлемой частью этого являются показатели в области прав человека и деятельность стран, предоставляющих войска». Применительно к миротворчеству

он отметил, что защита гражданских лиц требует от государств членов приверженности достижению консенсуса в отношении формулировок и последствий миротворческих задач, включая ясность в отношении ожиданий миротворцев и признание тех ситуаций, которые могут оказаться за пределами их возможностей по реагированию.

Заключение

С самого начала своего существования Организация Объединенных Наций взяла на себя обязательство защищать человечество от бедствий войны и стихийных бедствий, от которых может пострадать население планеты, для обеспечения безопасности и защиты человечества Организация Объединенных Наций выбрала пути и средства достижения своих целей. Организация Объединенных Наций постоянно развивается, чтобы адаптироваться к меняющимся реалиям, с которыми она сталкивается.

Однако успех ее миссий зависит от эффективного участия всех сторон в миротворческом процессе. Очевидно, что миротворческая деятельность представляет собой наиболее распространенный вид внешних миссий Организации Объединенных Наций; это можно объяснить увеличением и усложнением глобальных проблем и кризисов. На практике современная миротворческая деятельность ООН выходит за рамки простого поддержания мира; она сталкивается с множеством других актуальных вопросов, таких как терроризм, вооружённые группировки, незаконный оборот оружия, сексуальное насилие и изменение климата. Эти проблемы представляют собой сложные вызовы, которые необходимо решать для достижения поставленных целей. Кроме того, возобновление некоторых конфликтов после истечения мандатов или постоянное продление этих мандатов служат убедительным доказательством необходимости разработки последовательных и адекватных механизмов, которые лучше соответствуют реальным условиям.

Библиографический список

1. Пегухова Т.Н. Правовые основы деятельности миротворческих сил // Право и государство: теория и практика. 2015. № 5 (125). С. 111-114.
2. Legault Albert. "Organisation et conduite des opérations de maintien de la paix." *Politique Étrangère*, 1967. Vol. 32. № 4/5. P. 369-96. // URL: <http://www.jstor.org/stable/42669321>.pp. 369-396
3. UN DPO, Policy: The Protection of Civilians in United Nations Peacekeeping, November 2019. Page 3-8.
4. Устав ООН // Официальный сайт ООН. // URL: <https://www.un.org/ru/sections/un-charter/preamble/index.html> (Дата обращения: 07.01.2024)
5. Голуб К. Международно-правовые рамки участия региональных организаций в операциях по поддержанию мира // *Международные процессы*. 2022. Т. 20. № 1 (68). С. 109-121.

6. Catherine Turner, International Law and the Securitisation of Peacemaking: On Chapter VII, the Security Council and the Mediation Mandate in Yemen, *Journal of Conflict and Security Law*, Volume 28, Issue 1, Spring 2023, Pages 161-186.
7. Di Razza Namie, Jake Sherman. "Human Rights in UN Peacekeeping." Integrating Human Rights into the Operational Readiness of UN Peacekeepers, International Peace Institute, 2020. P. 2-4. // URL: <http://www.jstor.org/stable/resrep25343.6>. (2 Jan. 2025)

References

1. Petukhova T.N. Legal basis for the activities of peacekeeping forces // *Law and state: theory and practice*. 2015. № 5 (125). P. 111-114.
2. Legault Albert. "Organisation et conduite des opérations de maintien de la paix." *Politique Étrangère*, 1967. Vol. 32. № 4/5. P. 369-96. // URL: <http://www.jstor.org/stable/42669321>.pp. 369-396
3. 'UN DPO, Policy: The Protection of Civilians in United Nations Peacekeeping, November 2019'. Page 3-8.
4. UN Charter // Official website of the UN. // URL: <https://www.un.org/ru/sections/un-charter/preamble/index.html> (07.01.2024)
5. Golub K. International Legal Framework for the Participation of Regional Organizations in Peacekeeping Operations // *International Processes*. 2022. Vol. 20. № 1 (68). P. 109-121.
6. Catherine Turner, International Law and the Securitisation of Peacemaking: On Chapter VII, the Security Council and the Mediation Mandate in Yemen, *Journal of Conflict and Security Law*, Volume 28, Issue 1, Spring 2023, Pages 161-186.
7. Di Razza Namie, Jake Sherman. "Human Rights in UN Peacekeeping." Integrating Human Rights into the Operational Readiness of UN Peacekeepers, International Peace Institute, 2020. P. 2-4. // URL: <http://www.jstor.org/stable/resrep25343.6>. (2 Jan. 2025)

